

SURXONDARYO VILOYATIDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING GEOGRAFIK JIHALARI

Esanov Nazar Amanturdiyevich

Termiz davlat universiteti Geografiya kafedrasi kata o‘qituvchisi, g.f.f.d., PhD

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464706>

Annotatsiya. *Maqolada Surxondaryo viloyati shaharlari va shaharchalarining hududiy joylashuvi, ularning aholisi soni va dinamikasi tahlil qilingan. Shuningdek, shaharlar va shaharchalarning tumanlar bo‘ylab taqsimlanishi solishtirilgan. Viloyat tumanlari bo‘yicha shaharchalar soni hamda ularda yashovchi aholi guruhlarga ajratilgan.*

Kalit so‘zlar: *Oltinsoy, Angor, Denov, Qomqo‘rg‘on, Sho‘rchi, Muzrabot, Bandixon, Sariosiyo, Boysun, Qiziriq, Jarqo‘rg‘on, Sherabod, Termiz tumani, Uzun.*

Ma‘lumki Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning ilk shaharlari paydo bo‘lgan joy hisoblanadi. Masalan miloddan avvalgi III-II ming yillik birinchi yarmida Sopollitepa, miloddan avvalgi II ming yillik o‘rtalarida Jarqo‘ton kabilarni ko‘rsatib o‘tish mumkin [1. 202-204-b].

Albatta bu va undan keyin paydo bo‘lgan va tarixning ma‘lum bir davrlarida o‘zining taraqqiyot cho‘qqisiga ko‘tarilgan mintaqaning ba‘zi bir shaharlari tarix silsilasida yo‘q bo‘lib ketdi yoki rivojlanishda davom etdi. Surxondaryo viloyati shaharlari haqidagi asosiy ma‘lumotlarni biz aholini rasmiy ro‘yhatga olish ishlari olib borila boshlagan davrlardan olishimiz mumkin. 1926 yil o‘tkazilgan aholini ro‘yxatga olish ishlari Surxondaryo viloyati hududida 3 ta, aholisi soni 3271 kishi bo‘lgan Boysun, aholisi soni 3151 kishi bo‘lgan Sherabod, aholisi soni 10121 kishi bo‘lgan Termiz shaharlarni qayd etgan. Viloyat shahar aholisi umumiy soni 16543 kishi bo‘lgani holda viloyat umumiy aholisidagi ulushi 8,3% ni tashkil etgan [2. 587-c].

1939 yilda o‘tkazilgan aholini ro‘yxatga olish ishlari natijalariga ko‘ra viloyat shahar aholisining soni 16700 kishini tashkil qilib, mutloq o‘shish bor yo‘g‘i 113 kishiga to‘g‘ri kelgan. Ko‘rib chiqilayotgan davrdagi viloyat shahar aholisi sonining bunday “turg‘unligi” sababi qabul qilingan shaharsozlik talablariga javob bermaydi deb topilgan Boysun va Sherabod aholi punktlarining qaytadan qishloq aholi punktlari darajasiga tushirilishidir.

1939 va 1959 yillardagi aholini ro‘yxatga olish davrlari oralig‘ida Surxondaryo viloyati shahar aholisi soni urush yillarining salbiy ta‘sirilariga qaramasdan sezilarli ravishda o‘sdii va 64900 kishiga yetdi. Bu davrda birgina Denov shahar maqomiga ega

bo‘ldi. Jarqo‘rg‘on, Ko‘kaydi, Lalmikor, Termiz stansiyasi, Sharg‘un kabi aholi manzilgohlari esa shahar tipidagi posyolkalar maqomini olishdi.

Shunga mos ravishda viloyat umumiy aholisi sonida shahar aholisi ulushi 1939 yilgi 5,3% dan 1959 yilga kelib 15,4% ko‘tarildi. Shu oraliqda birgina Uchqizil shahar tipidagi posyolka maqomidan chiqib ketdi.

1970-yillar boshiga kelib Surxondaryoda viloyatga bo‘ysunuvchi ikkita-Termiz va Denov shaharlari mavjud bo‘lib ularda yashovchi aholi soni 106 ming kishi yoki viloyat aholisining 16% ni tashkil qilgan shuningdek ushbu davrda, tumanga bo‘ysunuvchi Jarqo‘rg‘on, Xaudog‘, Ko‘kaydi, Lalmikor, Pattakesar, Termiz stansiyasi, Sharg‘un va Qumqo‘rg‘on kabi sakkizta shahar tipidagi posyolkalar ro‘yxatga olingan (1-jadval).

1-jadval

Surxondaryo viloyati shaharlarining tashkil topishi va aholisining dinamikasi

	Tashkil topgan (yoki shahar maqomini olgan) yili	Aholi soni (ming kishi hisobida)			
		1959	1990	2000	2022
Termiz	1929 yil (mil. av. 5-a.)	22,1	75,0	113,5	189,5
Denov	1958	16,8	55,0	63,0	91,5
Boysun	1975	—	20,0	21,8	32,6
Jarqo‘rg‘on	1973	7,1	20,0	20,5	24,4
Qumqurg‘on	1971	—	12,0	12,0	12,3
Sharg‘un	1973	—	9,0	12,0	12,3
Sherobod	1973	—	19,0	24,2	25,6
Sho‘rchi	1976	-	16,0	20,5	21,9

Jadval: Arxiv va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Viloyatda urbanizatsiya darajasining past ko‘rsatkichga ega bo‘lishiga uning iqtisodiy geografik o‘rni ham katta ta‘sir ko‘rsatgan. Buyuk ipak yo‘li faoliyati to‘xtagan davrdan sobiq sho‘rolar davrigacha viloyatda shaharlashuv jarayoni past ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Bu davrda yangi yerlarning o‘zlashtirilishi, kon qidiruv ishlarining rivojlanishi yangi aholi manzilgohlarining vujudga kelishiga sabab bo‘ldi (Sharg‘un, Xaudog‘, Ko‘kaydi, Lalmikor). Agar 1926 yilda viloyat shahar aholisi umumiy aholining 8,2 %ini tashkil qilgan bo‘lsa 1989 yilga kelib bu ko‘rsatkich 19,4 % ga yetdi [3. 77-b].

Mustaqillik yillarida mintaqada sanoat va xalq xo‘jaligining boshqa sohalari rivojlanishiga katta e‘tibor berilayotganligi, infratuzilmalarning shakllantirilishi va kengaytirilishi viloyat shaharlari qiyofasi va to‘rining o‘zgarishiga olib keldi. Yuqorida ta‘kidlaganimiz singari hozirda Surxondaryo viloyatida 8 ta shahar mavjud

bo‘lib, ushbu shaharlarda 2021 yil 1-yanvar holatiga ko‘ra 422,1 ming kishi yoki viloyat shahar aholisining 45,5 foizi, mavjud 112 ta shaharchada esa 525,2 ming kishi yoki viloyat shahar aholisining 54,5 foizi istiqomat qiladi (2-jadval). Asosan shahar hududlarida istiqomat qilgan boshqa millat vakillarining ko‘pchiligi mustaqillikning dastlabki yillarida chet elga ko‘chib ketishgan bo‘lsalarda, aholining tabiiy ko‘payish darajasining yuqoriligi va qishloqlardan shaharlar yo‘nalishida yuz berayotgan ichki migratsiya natijasida o‘tgan yillarga nisbatan viloyat shahar aholisi salmog‘ida keskin salbiy o‘zgarishlar yuz bermaganligini kuzatishimiz mumkin.

Har bir shahar o‘zining joylashgan o‘rni, rivojlanish darajasi, ixtisolashuv holatiga ko‘ra bir-biridan farq qiladi. Viloyatning Denov, Qumqo‘rg‘on, Sho‘rchi, Jarqo‘rg‘on shaharlari mikro geografik o‘rin holatining ancha qulayligi bilan tavsiflansa, Termiz shahri o‘zining makro o‘rin jihatiga ko‘ra viloyatning boshqa shaharlariga nisbatan qulayliklarga ega. Denov, Sho‘rchi, Jarqo‘rg‘on shaharlarida viloyatning bir qancha yirik sanoat korxonalari joylashgan bo‘lishiga qaramasdan viloyatning ma‘muriy markazi hisoblangan Termiz shahrida ham yildan yilga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining ortib borayotganligini kuzatishimiz mumkin [3. 78-b].

Surxondaryo viloyatida urbanizatsiya darajasi 2009 yilda ko‘plab qishloqlarga shaharcha maqomini berish natijasida ko‘tarildi. Qishloqlarga shaharcha maqomining berilishi tumanlar bo‘yicha ancha notekis amalga oshirildi. Ularning nisbatini quyidagi jadval ma‘lumotlaridan ham ko‘rib o‘tishimiz mumkin. Ayni shaharchalarning tumanlar bo‘yicha miqdori va ulardagi aholi sonining viloyatdagi umumiy shaharlar soni va shahar aholisining soniga nisbatlarini tahlil qilish orqali, ularning viloyat urbanistik strukturasi qanchalik o‘rin egallashlari ma‘lum bo‘ladi (2-jadval).

2-jadval

**Surxondaryo viloyati yangi shaharchalarining nisbati haqida ma‘lumot
2021 yil 1-yanvar holati**

№	Tumanlar nomi	Yangi shaharchalar soni	Yangi shaharchalarning umumiy sonidagi ulushi %	Yangi shaharchalardagi aholi soni (kishi)	Yangi shaharchalardagi umumiy aholi sonidagi ulushi %
1	Oltinsoy	14	12,5%	71885	13,0%
2	Angor	12	10,7%	65844	12,0%
3	Bandixon	3	2,8%	13939	2,5%
4	Boysun	4	3,6%	15990	2,9%
5	Muzrabot	10	8,9%	53238	9,7%
6	Denov	11	9,8%	47815	8,6%

7	Jarqo'rg'on	5	4,5%	20790	3,8%
8	Qumqo'rg'on	11	9,8%	61696	11,2%
9	Qiziriq	5	4,5%	30386	5,5%
10	Sariosiyo	4	3,6%	28696	5,3%
11	Termiz	7	6,2%	23857	4,3%
12	Uzun	9	8,0%	41142	7,6%
13	Sherabod	7	6,2%	26940	4,9%
14	Sho'rchi	10	8,9%	46884	8,7%
Jami		112	100%	525245	100%

Jadval: Arxiv va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Yangi shaharcha maqomi berilgan shaharchalar viloyatdagi mavjud shaharlar qatorida salmoqli o'rin egallaydi. Yangi shaharchalar viloyatdagi shaharlarning 93,3% ini, yangi shaharchalar aholisining soni viloyatdagi shahar aholisining 54,5 % dan ortig'ini tashkil qiladi. Viloyat urbanistik to'rida shahar va shaharchalarning o'zaro nisbatini tahlil qilish ham ahamiyatga egadir. Xususan ularning miqdoriy va hududiy nisbatini aniq tasavvur qilish viloyatda aholining hududiy joylashuvi, mehnat resurslari va ishlab chiqarishni tashkil qilish masalalarini o'rganishda muhim ma'lumot sifatida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ma'lum bo'ladiki, viloyatda shaharlar 8 ta, shaharchalar esa 112 tadir.

3-jadval

**Surxondaryo viloyati tumanlar kesimida urbanizatsiya darajasi
(01. 01. 2022 yil holati)**

№	Hududlar	Shahar aholisi soni ming kishida	Qishloq aholisi soni ming kishida	Shu jumladan tuman umumiy aholisi sonida:		Urbanizatsiya darajasi
				Shahar aholisi ulushi	Qishloq aholisi ulushi	
1	Termiz shahri	189,5		100%		100%
2	Angor	67,0	70,4	48,7%	51,3%	48,7%
3	Boysun	49,7	70,0	41,5%	58,5%	41,5%
4	Oltinsoy	73,4	110,6	39,9%	60,1%	39,9%
5	Muzrabot	54,1	93,0	36,8%	63,2%	36,8%
6	Denov	142,4	257,6	35,6%	64,4%	35,6%
7	Sho'rchi	76,4	141,5	35%	65%	35%
8	Qumqo'rg'on	80,2	163,5	32,3%	67,7%	32,3%
9	Termiz tum.	24,4	55,8	30,4%	69,6%	30,4%
10	Sherabod	60,6	141,4	30%	70%	30%
11	Qiziriq	31,2	87,7	26,2%	73,8	26,2%
12	Uzun	41,7	137,8	23,2%	76,8%	23,2%
13	Jarqo'rg'on	46	180,9	20,3%	79,7%	20,3%
14	Sariosiyo	42,3	175,4	19,4%	80,6%	19,4%
15	Bandixon	14,4	64,3	18,3%	81,7%	18,3%

Jami:	993,3	1749,9	36,2%	63,8%	36,2%
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Jadval muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlari asosida tuzildi.

Yuqoridagi 3-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki Surxondaryo viloyatining Denov tumani (142,4 ming kishi), Qumqo‘rg‘on tumani (80,2 ming kishi), Sho‘rchi tumani (76,4 ming kishi) va Oltinsoy tumanlari (73,4 ming kishi) shahar aholisining soni ko‘pligi jihatidan oldingi o‘rinlarda bo‘lsa, viloyatning Bandixon tumani (14,4 ming kishi), Termiz tumani (24,4 ming kishi), Qiziriq tumani (31,2 ming kishi) va Uzun tumanlari (41,7 ming kishi) shahar aholisi soni nisbatan kamligi bilan viloyatning boshqa hududlaridan alohida ajralib turadi.

Shu bilan birga viloyatning biror bir tumani umumiy aholisi sonida shahar aholisi ulushi qishloq aholisidan yuqori emas. Masalan, Denov tumanida shahar va qishloq aholisi ulushi mos ravishda 35,6% va 64,4%, Qumqo‘rg‘on tumanida 32,3% va 67,7%, Sho‘rchi tumanida 35% va 65%, Oltinsoy tumanida 39,9% va 60,1% bo‘lgani holda eng yuqori ko‘rsatkich Angor tumanida mos ravishda 48,7% va 51,3% bo‘lsada qishloq aholisining ulushi yuqori ekanligini kuzatamiz. Viloyatning Bandixon tumanida bu ko‘rsatkich mos ravishda 18,3% va 81,7%, Sariosiyo tumanida 19,4% va 80,6%, Jarqo‘rg‘on tumanida 20,3% va 79,7%, Uzun tumanida 23,2% va 76,8% ekanligi tahlillarda namoyon bo‘ldi. Ayni vaqtda yuqoridagi ma’lumotlar faqatgina shahar aholi punktlariga tegishli deb tushunmasligimiz kerak balki 2009 yilda shaharcha maqomini olgan aholi punktlari bilan birgalikda hisoblanayotganini nazarda tutishimiz lozim.

4-jadval

Surxondaryo viloyati tumanlari shaharchalarning aholi soni bo‘yicha guruhlanish ko‘rsatkichlari (2021 yil holati)

№	Shaharchalar aholisi soni guruhlari ming kishigacha	Shahar chalar soni	Viloyat shaharchalarining aholi soni bo‘yicha taqsimlanishi													
			Oltinsoy	Angor	Bandixon	Boysun	Muzrabot	Denov	Jarqo‘rg‘on	Qumqo‘rg‘on	Qiziriq	Sariosiyo	Termiz tum.	Uzun	Sherobod	Sho‘rchi
1	2-2,9	16	4		1	1	1	1	2			2	2		2	
2	3-3,9	39	3	4	1	1	4	5	1		2	3	3	6	5	1
3	4-4,9	25	2	5		1	1	2	1	4	2		2		2	3
4	5-5,9	12	3	1		1		1		4						2
5	6-6,9	7		1				2	2							2

6	7-7,9	4			1				1	2						
7	8-8,9	1								1						
8	9-9,9	2					2									
9	10-10,9															
10	11-11,9	1	1													
11	12-12,9															
12	13-13,9	1	1													
13	14-14,9	1									1					
14	15-15,9	1											1			
15	16-16,9															
16	17-17,9															
17	18-18,9	1										1				
18	19-19,9	1		1												
	Jami	112	14	12	3	4	10	11	5	11	5	4	7	9	7	10

Jadval: muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlari asosida tuzildi.

4-jadval ma’lumotlaridan ko‘rishimiz mumkin viloyatda aholi soni 3-3,9 ming kishigacha bo‘lgan shaharchalar soni eng ko‘p bo‘lib ular 39 tani yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 34,8%ni tashkil etadi. Keyingi o‘rinlarda aholi soni 4-4,9 ming kishigacha bo‘lgan shaharchalar soni 25 tani yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 22,3%ni, aholi soni 2-2,9 ming kishigacha bo‘lgan shaharchalar soni 16 tani yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 14,2%ni, aholi soni 5-5,9 ming kishigacha bo‘lgan shaharchalar soni 12 tani yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 10,7%ni tashkil etib ushbu 4 guruh shaharchalarning umumiy soni 92 ta yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 82,1%ni tashkil qiladi.

Shaharchalar umumiy sonini tumanlar kesimida tahlil quyidagilardan iborat. Eng ko‘p shaharchalar Oltinsoy tumanida 14 ta, yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 12,5%. Angor tumanida 12 ta yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 10,7%. Qumqo‘rg‘on va Denov tumanlarida 11 tadan yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 9,8%dan. Muzrabot va Sho‘rchi tumanlarida 10 tadan yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 8,9%. Uzun tumanida 9 ta yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 8,0%ga to‘g‘ri keladi. Eng kam shaharchalar esa Termiz va Sherobod tumanlarida 7 tadan, yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 6,2%. Jarqo‘rg‘on va Qiziriq tumanlarida esa 5 tadan yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 4,4%. Boysun va Sariosiyo tumanlarida 4 tadan yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 3,6%. 2020 yilda qaytadan tashkil etilgan Bandixon tumanida 3 ta shaharcha yoki shaharchalar umumiy sonida ulushi 2,7% ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Ularning hududiy nisbati umumiy ravishda tahlil qilingan edi, endi shahar va shaharchalarning o‘zaro nisbatini tasavvur qilish bilan viloyat urbanistik strukturasi

tahlilini yakunlash mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyatida mavjud shahar va shaharcha aholi manzilgohlarining tashkil topishida geografik va tarixiylik omillarning roli juda yuqoridir. Tarixga nazar tashlasak, bu viloyatdagi ko'plab shaharlar savdo yo'llari, dehqonchilik maqsadida yerlarning o'zlashtirilishi natijasida paydo bo'lgan deyishimiz mumkin. Temir va avtomobil yo'llarining ishga tushirilishi shuningdek bo'z yerlarning katta miqdorda o'zlashtirilishi munosabati bilan shahar aholi manzilgohlarining shakllanishi jadallashgan, aholi soni tabiiy ko'payish, qisman migratsiya hisobiga o'sib borgan. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida shahar aholi manzilgohlarini tobora rivojlantirish uchun maqsadli dasturlar ishlab chiqish va ularda hududning imkoniyatlaridan kelib chiqib kichik sanoat zonalarini ishga tushirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Эшов Б. Ўрта Осиёнинг қадимги шаҳарлари тарихи. –Тошкент: Fah va texnologiya, 2008. –Б. 202-204.
2. СССР админстративно территориальное деление союзных республик, 1989 года, 587-страница
3. Сафарова И. “Иқтисодий географик ўриннинг минтакалар ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсири (Сурхондарё вилояти мисолида)” география фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, Тошкент 2009 йил, 77-78-б.